

ҚЎРИҚЛАНАДИГАН ОБЪЕКТЛАР ХАВФСИЗЛИГИДА ҚЎРИҚЛАШ ХИЗМАТИ ПРОФИЛАКТИКАСИ: ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ТЕХНОЛОГИК ИСТИҚБОЛЛАР

Шокиров Фаррухбек Одилжон ўғли

Сирдарё вилояти Қўриқлаш бошқармаси Хизматни ташкил этиш
ва мувофиқлаштириш бўлими Таълим муассасаларини
қўриқланишини ташкиллаштириш бўлинмаси катта инспектори,
катта лейтенант

e-mail: farruxbekshokirov94@gmail.com

телефон: +99899 707 90 44

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19496739>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 10-aprel 2026 yil

KEY WORDS

қўриқлаш хизмати,
қўриқланадиган объект,
хуқуқбузарликлар
профилактикаси,
ривожлантириш
истиқболлари, кириш-чиқиш
режими, периметр назорати,
пост-патрул хизмати, SOP,
рискка асосланган
режалаштириш, видеокузатув,
сигнализация, рақамли
мониторинг, тезкор жавоб,
ахборот алмашинуви, хизмат
тайёргарлиги, хизмат
маданияти, KPI, аудит.

ABSTRACT

Мазкур мавзу қўриқлаш хизматининг қўриқланадиган объектлар ҳудудида хуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини ривожлантириш истиқболларини ташкилий-хуқуқий, кадрлар, технологик ва бошқарув омиллари кесимида ёритишга қаратилган. Профилактика фаолияти кириш-чиқиш режими ва периметр назоратини самарали ташкил этиш, хавф омилларини барвақт аниқлаш ва нейтраллаштириш, пост-патрул хизмати орқали режим бузилишларини чеклаш, ҳодисаларни тўғри ҳужжатлаштириш ҳамда фавқулодда ҳолатларда тезкор жавоб қайтаришни ўз ичига олган комплекс чора-тадбирлар мажмуи сифатида талқин этилади. Таҳлилда истиқболли йўналишлар сифатида: ваколат ва масъулиятнинг хуқуқий аниқлигини кучайтириш, стандарт операцион процедуралар (SOP)ни жорий этиш, рискка асосланган профилактик режалаштириш, рақамли мониторинг ва ҳисоб тизимларини кенгайтириш, видеокузатув/сигнализация воситаларини аналитика билан интеграция қилиш, ходимларнинг касбий тайёргарлиги ва хизмат маданиятини ошириш, идоралараро тезкор алоқа ва ахборот алмашинувини мустақкамлаш каби чоралар асосланади. Хулоса сифатида, профилактика самарадорлиги “режим-технология-инсон омили-назорат” интеграцияси орқали таъминланиши ҳамда KPI ва аудит воситалари билан баҳоланиши зарурлиги таъкидланади.

Кўриқланадиган объектлар худудида хавфсизликни таъминлашда ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш устувор аҳамиятга эга. Замонавий хавф-хатарлар услубининг ўзгариши, техник воситаларнинг янгилалиши ва инсон омили билан боғлиқ рисклар кўриқлаш хизмати профилактикасини доимий равишда ривожлантиришни тақозо этади. Шу боис профилактика фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан аниқлаштириш, SOP асосида стандартлаштириш, рақамлаштириш ва кадрлар салоҳиятини ошириш келгуси ривожланишнинг асосий йўналишлари сифатида намоён бўлади.

БМТнинг жиноятчиликнинг олдини олишга оид *Йўриқномалари* ва Иқтисодий-ижтимоий кенгашининг 2002/13-сон резолюцияси (*United Nations Economic and Social Council Resolution 2002/13: Action to Promote Effective Crime Prevention*)да жиноятчиликка қарши курашишда реактив чоралардан кўра профилактикага таянадиган, далилга асосланган, комплекс ва барча манфаатдор томонларни қамраб олган сиёсатни шакллантириш зарурлиги алоҳида таъкидланади¹. Шу нуқтаи назардан, кўриқланадиган объектлар худудида профилактик фаолиятни амалга оширадиган кўриқлаш хизмати институти халқаро стандартлар талабларига мос равишда ислоҳ қилиниши ва миллий жиноятчилик профилактикаси тизимининг ажралмас бўғини сифатида қайта концептуаллаштирилиши долзарб вазифа сифатида намоён бўлмоқда. Халқаро ҳуқуқий-меъорий манбаларда кўриқлашга ўхшаш тузилмалар кенг маънодаги “*ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар*” таркибий қисми сифатида қаралади. БМТ Бош Ассамблеясининг “*Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг хулқ-атвори кодекси*”да бундай органларга жамиятга хизмат қилиш, барча шахсларни ноқонуний хатти-ҳаракатлардан ҳимоя этиш, инсон қадр-қиммати ва ҳуқуқларини ҳурмат қилиш мажбурияти юклангани қайд этилади². “*Куч ва ўқотар қуроллардан фойдаланиш тўғрисидаги асосий принциплар*” эса куч ишлатиш фақат “*қатъий зарур ҳолларда ва хизмат вазифаларини бажариш учун зарур бўлган даражада*” амалга оширилиши, зарурлик ва мутаносиблик тамойиллари барча полиция тузилмалари учун универсал стандарт эканини белгилайди³. ЕХХТнинг *K.Carty* томонидан ишлаб чиқилган “*Democratic Policing*” қўлланмаси полиция фаолиятини инсон ҳуқуқлари, қонун устуворлиги, жамоат олдида ҳисобдорлик ва фуқаролик жамияти билан шериклик принципларига таянган демократик модель асосида ташкил этиш зарурлигини илгари суради⁴. БМТ Наркотиклар ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси тайёрлаган “*Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*” қўлланмаси эса полиция ва ўхшаш хизматлар фаолиятида ички-ташқи назорат, ҳисобдорлик ва шаффофлик механизмларини жорий этишни жамоат ишончи ҳамда ҳуқуқийликнинг асосий кафолати сифатида талқин қилади⁵.

Ушбу халқаро стандартлар мажмуидан келиб чиқиб, кўриқлаш хизматининг кўриқланадиган объектлар худудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини ривожлантириш масаласи бир неча жиҳатдан алоҳида илмий-долзарб аҳамият касб

¹ United Nations General Assembly. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, GA res. 34/169, 17 December 1979.

² United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990.

³ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>

⁴ Carty, Kevin. *Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General*. OSCE, Vienna, 2006/2007.

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*. United Nations, New York, 2011.

этади. *Бир томондан*, қўриқлаш хизматини демократик полиция моделининг ажралмас элементи сифатида қараб, унинг профилактик ваколатлари, куч ва махсус воситалардан фойдаланиш тартиби, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ ҳуқуқий чекловлари халқаро инсон ҳуқуқлари стандартлари билан уйғунлаштирилиши талаб этилади⁶. *Иккинчи томондан*, қўриқланадиган объектлар ҳудуди амалда ҳуқуқбузарликлар содир этилиши хавфи юқори бўлган “иссиқ нуқта” сифатида шаклланаётган шароитда БМТнинг жиноятчиликнинг олдини олишга оид Йўриқномаларида назарда тутилганидек, хавф таҳлили, далилга асосланган режалаштириш, маҳаллий ҳамжамият ва хусусий сектор билан ҳамкорликни инобатга олган ҳолда қўриқлаш хизматининг профилактик фаолиятини институционал жиҳатдан кучайтириш зарур⁷. Шу боис “Қўриқлаш хизматининг қўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини ривожлантириш истиқболлари”ни халқаро нормалар мазмунидан келиб чиқиб тадқиқ этиш, бир вақтнинг ўзида, миллий қонунчиликни глобал полиция стандартларига интеграция қилиш ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимининг самарадорлигини оширишга қаратилган муҳим илмий-амалий йўналиш сифатида намоён бўлади.

Шу ўринда, юқорида баён этилган масаланинг долзарблиги нуқтаи назаридан, ҳозирги кунда халқаро ташкилотлар томонидан қўриқлаш хизматининг қўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган қандай меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва халқаро стандартлар қабул қилингани масаласи алоҳида илмий-тадқиқотни талаб қилувчи долзарб йўналиш сифатида намоён бўлади. Бугунги кунда олиб борилган илмий изланишларга кўра БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳужжатлари жиноятчилик профилактикаси, жумладан қўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасида фақат умумий тамойилларни белгилаб қўйиш билан чекланиб қолмай, балки амалда “ишлайдиган” институционал ва амалий механизмларни ҳам шакллантиради. Жумладан, БМТ Иқтисодий ва ижтимоий кенгашининг 2002/13-сон “Action to promote effective crime prevention” резолюциясига илова сифатида қабул қилинган “**United Nations Guidelines for the Prevention of Crime**” да жиноятчиликнинг олдини олиш миллий ва маҳаллий даражада хавф таҳлилига, мултисектор ҳамкорликка ва жамоат иштирокини таъминлашга асосланган узлуксиз сиёсат сифатида талқин этилади⁸.

Мазкур Йўриқнома асосида UNODC томонидан тайёрланган “**Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making them work**” қўлланмаси эса давлатларга хавф аудитини ўтказиш, комплекс профилактика стратегияларини ишлаб чиқиш, уларни қўриқланадиган объектлар ва атроф ҳудудда амалга ошириш ҳамда натижадорликни

⁶ United Nations General Assembly. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, GA res. 34/169, 17 December 1979. // United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990. // Carty, Kevin. *Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General*. OSCE, Vienna, 2006/2007

⁷ United Nations Economic and Social Council. *United Nations Guidelines for the Prevention of Crime*, annex to ECOSOC Resolution 2002/13 «Action to promote effective crime prevention», 24 July 2002.

⁸ United Nations Economic and Social Council. *Action to promote effective crime prevention*. Resolution 2002/13, 24 July 2002. Annex: *United Nations Guidelines for the Prevention of Crime*. – New York, 2002.

баҳолаш бўйича қадамма-қадам алгоритмларни таклиф қилади⁹. UNODCнинг *“Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice”* тўплами эса мазкур соҳадаги барча БМТ стандартлари ва нормаларини бирлаштириб, уларни миллий қонунчиликни ислоҳ қилиш, жиноятчиликка қарши стратегиялар ва дастурларни ишлаб чиқишда *“меъёрий рамка”* сифатида қўллаш механизмларини белгилайди¹⁰.

БМТ Бош Ассамблеясининг 34/169-сон резолюцияси билан қабул қилинган *“Code of Conduct for Law Enforcement Officials”* ҳамда 1990 йилда Эҳтинчи Бутунжаҳон конгресси томонидан маъқулланган *“Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”* ҳужжатлари қўриқлаш хизмати ходимларининг касбий этикаси ва мажбурлов чораларини қўллаш тартибини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солувчи асосий халқаро стандартлар ҳисобланади¹¹. Ушбу меъёрларнинг “ишлаш механизми” шундаки, улар давлатларни полиция ва қўриқлаш хизматлари учун ички этика кодекслари, хизмат низомлари ва куч ишлатиш бўйича йўриқномаларни ана шу халқаро стандартларга мос ҳолда қабул қилишга йўналтиради; хизматчиларнинг тайёргарлик дастурларини мазкур принциплар асосида тузиш, қўриқладиган объектлар ҳудудида шахсни текшириш, ушлаш, объектдан чиқариш, шунингдек қурол ва махсус воситалардан фойдаланишда **қонунийлик, зарурийлик ва мутаносиблик** мезонларига қатъий риоя этилишини таъминлайди. Бундан ташқари, инсон ҳуқуқлари соҳасидаги шартнома органлари ва универсал даврий кўриб чиқиш механизми миллий амалиётни айнан шу ҳужжатлар мезонларига кўра баҳолаш орқали қўриқлаш хизматлари устидан халқаро ҳуқуқий-назорат тизимини шакллантиради.

ЕХХТ томонидан ишлаб чиқилган *“Guidebook on Democratic Policing”* қўлланмаси демократик полиция модели учун сиёсий-ҳуқуқий доира ва амалий меъёрларни белгилайди¹². Мазкур Қўлланмада полиция ва шу билан боғлиқ қўриқлаш бўлинмалари жиноятчиликка фақат реакция қилувчи тузилма эмас, балки инсон ҳуқуқлари, қонун устуворлиги, жамоат олдида ҳисобдорлик ва фуқаролар билан ҳамкорликка таянадиган демократик институт сифатида талқин этилади. Ушбу стандартлар амалда ЕХХТ иштирокчи давлатларида полиция ислохотлари бўйича техник ёрдам миссиялари, ўқув дастурлари, малака ошириш тренинглари ва миллий қонунчиликни баҳолаш орқали “ишлайди”. ЕИва Европа Кенгаши доирасида эса Вазирлар қўмитасининг *Rec(2001)10-сонли “European Code of Police Ethics”* тавсияси полиция органлари, жумладан объектларни қўриқлашга ихтисослашган бўлинмалар фаолиятида инсон ҳуқуқлари, шаффофлик, ҳисобдорлик ва мулкни муҳофаза қилишда мутаносиблик принципларини инкорпорация қилишга қаратилган этик код сифатида намоён бўлади¹³. Бу Код миллий қонунлар, ички хизмат низомлари ва полиция тайёргарлиги дастурларига босқичма-босқич имплементация қилиниши орқали

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making them work*. Criminal Justice Handbook Series. – Vienna/New York: UNODC, 2010.

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice*. – Vienna: UNODC, 2007; revised ed. New York, 2016.

¹¹ United Nations General Assembly. Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Resolution 34/169 of 17 December 1979. – New York, 1979.

¹² United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990.

¹³ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). *Guidebook on Democratic Policing*. – Vienna: OSCE Secretariat, 2007.

жамоат хавфсизлиги ва қўриқлаш фаолиятининг европавий стандартларга мос “ишлашнинг” таъминлайди.

Хусусий ва аралаш қўриқлаш хизматлари фаолияти нуқтаи назаридан “*Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict*” алоҳида мақомга эга бўлиб, унда хусусий ҳарбий ва хавфсизлик компанияларига оид давлатларнинг халқаро ҳуқуқдан келиб чиқадиган мажбуриятлари ҳамда “энг яхши амалиётлар” тизими умумлаштирилган¹⁴. Хужжатнинг “ишлаш механизми” қуйидаги йўллар орқали намоён бўлади. Булар, *давлатлар қонунчиликларида лицензиялаш, назорат, шартнома тузиш ва жавобгарлик тартибларини Монрё хужжатда қўрсатилган моделларга яқинлаштиради.*

Шунингдек, халқаро ташкилотлар ва фуқаролик жамияти эса мазкур хужжатга таяниб, хусусий хавфсизлик секторини мониторинг ва баҳолашни амалга оширади. Бундан ташқари, 2010 йилда қабул қилинган ва 2021 йилда янгиланган “*International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC)*” ҳамда унинг бажарилишини таъминловчи *International Code of Conduct Association (ICoCA)* хусусий хавфсизлик компаниялари учун ўзини-ўзи тартибга солиш механизмларини белгилайди¹⁵. Бу механизмга кўра, қўриқланадиган объектларни муҳофаза қилаётган компаниялар Код принципларига риоя қилиш ва *ICoCA* томонидан сертификатланиш орқали инсон ҳуқуқлари, куч ишлатиш, кадрлар танлови ва шикоятларни кўриб чиқиш бўйича халқаро стандартларга мос фаолият юритиш мажбуриятини ўз зиммасига олади. Яна шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, давлат органлари ва йирик буюртмачилар эса тендер ва шартномаларда айнан ушбу стандартларга мосликни талаб қилиш орқали “шартнома орқали бошқарув” инструментларини ишга солади.

Қўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш ва тушунтиришга доир муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш масаласи замонавий демократиявий полиция модели талаблари нуқтаи назаридан алоҳида долзарб аҳамият касб этади. ЕХХТнинг “*Guidebook on Democratic Policing*” қўлланмаси ҳамда Европа Кенгашининг полиция этикасига оид халқаро хужжатларида полиция (шу жумладан, қўриқлаш хизматлари) фаолияти фақат ҳуқуқбузарликларга реакция бериш билан чекланмай, инсон ҳуқуқлари, қонун устуворлиги, жамоат олдида ҳисобдорлик ва фуқаролар билан шерикчиликка таянадиган институт сифатида шакллантирилиши лозимлиги таъкидланади. Демократиявий полиция концепциясида қўриқланадиган объектлар ҳудудида жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолияти очиқлик, шаффофлик, жамоатчилик иштирокини таъминлаш ҳамда натижалар учун институционал ҳисобдорлик механизмлари билан уйғунликда амалга оширилиши кераклиги қайд этилади.

Шу жиҳатдан таҳлил этилганда, 2022 йил 15 июнда қабул қилинган “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 7-боби, 29-моддасида қўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш ва тушунтириш умумий характерда баён этилган бўлиб, унда Миллий гвардия ва бошқа манфаатдор ташкилотлар Қонуннинг ижросини таъминлаши, уни ижрочиларга етказиши ҳамда қонуннинг моҳияти ва аҳамиятини аҳоли ўртасида тушунтириш вазифаси юклатилган. Бироқ мазкур модда мазмуни қиёсий-ҳуқуқий таҳлил нуқтаи назаридан қатор норматив-ҳуқуқий бўшлиқларга эга. Биринчидан, қонун матнида қўриқланадиган объектлар ҳудудида амалга ошириладиган

¹⁴ Council of Europe, Committee of Ministers. Recommendation Rec(2001)10 to member States on the European Code of Police Ethics. 19 September 2001.

¹⁵ *Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict*. Finalized 17 September 2008. – Geneva: Switzerland/ICRC, 2008.

профилактик чора-тадбирлар, куч ишлатиш ва махсус воситалар қўллаш ҳолатлари, фуқаролар мурожаат ва шикоятларини кўриб чиқиш натижалари юзасидан жамоатчиликка очиқ ҳисобот беришнинг аниқ ҳуқуқий механизми назарда тутилмаган. Иккинчидан, фуқаролик жамияти институтлари, маҳалла тузилмалари, тадбиркорлик субъектлари ва оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликка оид нормалар декларатив даражада қолган, уларнинг профилактика дастурларини ишлаб чиқиш ва баҳолашдаги иштирокини кафолатловчи ҳуқуқий меъёрлар йўқ. Учинчидан, кўриқлаш фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширадиган жамоатчилик кенгашлари ёки маслаҳат органлари тузиш имконияти, уларнинг мақоми, ваколати ва ишлаш тартиби қонун даражасида мустаҳкамланмаган.

ЕХХТ, Европа Кенгаши ва бошқа халқаро институтлар тавсияларида полиция фаолиятининг очиқ ҳисобдорлик тизимлари – жамоат олдида мунтазам ҳисобот бериш, мустақил ва жамоатчилик иштирокидаги шикоятларни кўриб чиқиш тартиби, жамоатчилик кенгашлари орқали масала кўтариш имкониятларини кафолатлайдиган механизмлар – демократиявий полициянинг ажралмас белгиси сифатида эътироф этилади. Ушбу халқаро стандартлар билан таққослаганда, “Кўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 29-моддаси кўриқлаш фаолиятининг ҳуқуқий тарғиботи ва тушунтирилишига оид умумий вазифани белгилаш билан чекланиб, очиқлик, шаффоқлик ва жамоатчилик иштирокини таъминловчи аниқ кафолатли нормаларни ўз ичига олмагани билан тавсифланади. Натижада модданинг амалдаги таҳрири қонун ижросини тушунтиришга қаратилган декларатив қоида сифатида қолиб, демократиявий полиция моделида талаб этиладиган “шаффоқлик – ҳисобдорлик – жамоатчилик иштирокининг институционал занжири”ни тўлиқ қамраб олмайди.

Шу муносабат билан, халқаро-ҳуқуқий меъёрлар ва ривожланган давлатлар амалиёти таҳлилидан келиб чиқиб, 29-моддани такомиллаштиришнинг қўйидаги йўналишлари илмий асосланган деб ҳисобланади. *Биринчидан*, кўриқланадиган объектлар ҳудудида жамоат хавфсизлигини таъминлашга оид профилактика тадбирлари, жисмоний куч ва махсус воситалар қўллаш ҳолатлари, шунингдек фуқаролар мурожаат ва шикоятларини кўриб чиқиш натижалари бўйича умумлаштирилган статистик маълумотларни камида йилда бир мартаба жамоатчиликка очиқ ҳисобот кўринишида эълон қилиш мажбурияти қонун даражасида белгилаб қўйилиши лозим. Бунда шахсий маълумотлар, давлат ва хизмат сирлари, тижорат сирлари ва бошқа қонун билан кўриқланадиган маълумотларни ошкор этмаслик бўйича алоҳида ҳуқуқий кафолатлар назарда тутилиши, яъни шаффоқлик ва хавфсизлик ўртасидаги мувозанат аниқ меъёрлар орқали таъминланиши зарур.

Иккинчидан, қонун матнида фуқаролик жамияти институтлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари, тадбиркорлар ва ОАВ билан ҳамкорликни “ҳуқуқий талаб” сифатида мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ. Хусусан, кўриқлаш фаолияти соҳасидаги профилактика дастурларини ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш жараёнларига мазкур субъектларни жалб этиш тартиби (жамоатчилик муҳокамалари, қўшма ишчи гуруҳлар, маслаҳатлашувлар ва бошқа шакллар орқали) қонун доирасида аниқланиши демократиявий полициянинг “community policing” тамойилига мос келади. Бу эса кўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақат давлат органлари эмас, балки жамоатчилик билан ҳамкорликда амалга ошириладиган кўп томонлама жараён сифатида намоён бўлишига хизмат қилади.

Учинчидан, қонунга Миллий гвардия тизимида кўриқлаш фаолияти масалалари бўйича жамоатчилик кенгашлари ёки бошқа маслаҳат органларини ташкил этиш имкониятини назарда тутувчи норма киритилиши таклиф этилади. Бундай органларнинг ташкилий тузилмаси, шакллантириш тартиби, ваколатлари, кўриқлаш фаолияти юзасидан очиқ ҳисоботларни кўриб чиқиш, жамоатчилик фикри ва

таклифларини инobatга олган ҳолда тавсиялар ишлаб чиқиш механизмлари алоҳида низом билан тартибга солиниши лозим. Бундай институционал ёндашув, бир томондан, кўриқлаш органларининг жамоат олдидаги ҳисобдорлигини кучайтирса, иккинчи томондан, фуқароларнинг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги субъект сифатидаги ўрни ва масъулиятини оширади.

Тўртинчидан, 29-моддада кўриқлаш фаолиятини тушунтириш ва тарғиб қилиш учун масъул субъектлар доирасини кенгайтириш зарур. Амалдаги таҳрирда Миллий гвардия ва “бошқа манфаатдор ташкилотлар” умумий кўринишда қайд этилган бўлса, таклиф этилаётган янги таҳририда кўриқлаш фаолиятини амалга оширувчи барча давлат органлари ва ташкилотларнинг очиқ ҳисобот бериш, ахборот сиёсати ва жамоатчилик билан мулоқотга доир аниқ вазифалари, шу жумладан расмий веб-сайтлар, ижтимоий тармоқлар ва ОАВ орқали тизимли ахборот бериш мажбурияти ҳуқуқий жиҳатдан мустақамланиши мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб, “Кўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг

“Ушбу Қонуннинг ижросини, етказилишини, моҳияти ва аҳамияти тушунтирилишини таъминлаш” деб номланган 29-моддасини юқорида қайд этилган йўналишларда такомиллаштириш, яъни очиқ ҳисобдорлик институтини жорий этиш, фуқаролик жамияти билан ҳамкорликни ҳуқуқий кафолатлаш, жамоатчилик кенгашларини ташкил этиш имкониятини қонун даражасида белгилаш ҳамда ахборот беришда шахсий маълумотлар ва миллий хавфсизликка оид талабларни мустақамлаш орқали мазкур моддани халқаро демократиявий полиция стандартларига мувофиқ равишда “қатъий кафолатлар”га эга норматива институтга айлантириш имконини беради. Бу эса, ўз навбатида, кўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ошириш, кўриқлаш органларининг жамоат олдидаги легитимлиги ва ишонч даражасини мустақамлаш, миллий қонунчиликни ЕХХТ ва Европа полиция этикаси стандартлари билан уйғунлаштириш каби стратегик вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Юқорида келтирилган илмий-назарий мулоҳазалар ва амалий таҳлиллардан келиб чиқиб, “Кўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг “Ушбу Қонуннинг ижросини таъминлаш, унинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини кенг жамоатчиликка етказиш ҳамда тушунтириш” деб номланган 29-моддасини қуйидаги янги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисобланади. Хусусан:

“29-модда. Кўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш, жамоатчилик билан ҳамкорлик ва очиқликни таъминлаш

1. Кўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш ва тушунтиришдан асосий мақсад – фуқаролар, юридик шахслар ҳамда кўриқланадиган объектларнинг маъмурияти ўртасида кўриқлаш фаолиятининг ҳуқуқий асослари, кўриқлаш хизмати субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шунингдек фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатлари тўғрисида хабардорлик даражасини оширишдан иборат.

2. Кўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш ва тушунтириш қуйидаги шаклларда амалга оширилади:

- оммавий ахборот воситалари, интернет тармоғи, ижтимоий тармоқлар, ахборот порталлари орқали;
- кўриқланадиган объектлар ҳудудида, таълим муассасаларида, меҳнат жамоалари ва маҳаллаларда учрашувлар, очиқ мулоқотлар, “очиқ эшиклар кунлари” ва бошқа тадбирлар ўтказиш орқали;
- кўриқлаш хизматининг вазифалари, фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳамда уларнинг қонуний талаб ва кўрсатмаларга риоя этиш мажбуриятларини содда ва тушунарли шаклда баён этувчи ахборот материалларини тарқатиш орқали.

3. *Кўриқлаш фаолиятини тушунтириш жараёнида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилмоғи лозим:*

➤ *кўриқлаш хизмати субъектлари томонидан қўлланилиши мумкин бўлган маъмурий ваколатлар, жисмоний куч, махсус воситалар ва хизмат қуролидан фойдаланишнинг қонуний асослари ва чегаралари;*

➤ *кўриқланадиган объектлар ҳудудида бўлган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, уларни чеклашга йўл қўйилиши мумкин бўлган ҳолатлар ҳамда бундай чеклашлар устидан шикоят қилиш тартиби;*

➤ *инсон ҳуқуқлари, қонун устуворлиги, зарурлик ва мутаносиблик, камситишга йўл қўймаслик каби умумэътироф этилган принципларга риоя этилишини таъминлаш.*

4. *Кўриқлаш фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотлар, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг Кўриқлаш бош бошқармаси кўриқлаш фаолиятига оид маълумотларнинг очиқлигини таъминлаш мақсадида, шахсий маълумотлар, давлат сирлари ва хизмат сирлари сақланишини инобатга олган ҳолда:*

➤ *ўз расмий веб-сайтларида кўриқлаш фаолиятининг асосий йўналишлари, кўриқланадиган объектлар хавфсизлигини таъминлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида умумлаштирилган маълумотларни жойлаштиради;*

➤ *камида йилда бир маротаба кўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича амалга оширилган ишлар, жисмоний куч ва махсус воситалар қўлланилган ҳолатлар, келиб тушган мурожаат ва шикоятлар ҳамда уларнинг кўриб чиқилиши натижалари тўғрисида жамоатчиликка очиқ ҳисобот тақдим этади.*

5. *Кўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш ва тушунтириш соҳасида фуқаролик жамияти институтлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, иш берувчилар бирлашмалари ҳамда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда қўшма дастур ва лойиҳалар амалга оширилиши мумкин. Бунда жамоатчиликнинг кўриқлаш фаолияти устидан назоратини амалга оширишга қаратилган ташаббуслар қўллаб-қувватланади.*

6. *Кўриқлаш бош бошқармаси ҳузурида қонунчиликда белгиланган тартибда жамоатчилик кенгаши ёки маслаҳат-эксперт органини ташкил этиш орқали кўриқлаш фаолиятининг инсон ҳуқуқлари ва жамоат хавфсизлиги стандартларига мослиги юзасидан жамоатчилик фикрини инобатга олиш чоралари кўрилиши мумкин. Ушбу орган кўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган дастур ва стратегик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда баҳолаш жараёнларида иштирок этади.*

7. *Кўриқлаш фаолиятини тарғиб қилиш ва тушунтириш фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини камситмаслиги, уларда қўрқув ёки асоссиз хавотир уйғотмаслиги, шунингдек сиёсий партиялар, диний ташкилотлар манфаатларини илгари суриш воситаси сифатида қўлланилмаслиги шарт”.*

Мазкур таклифни амалда жорий этиш ўрта ва узоқ муддатли истиқболда кўриқлаш фаолияти соҳасида қуйидаги илмий жиҳатдан асосланган натижаларни бериши кутиллади:

биринчидан, кўриқлаш фаолиятининг ҳуқуқий асослари, кўриқлаш хизмати субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шунингдек фуқароларнинг қонуний манфаатлари тўғрисидаги ахборотларни системали равишда тарғиб қилиш аҳолининг хабардорлик даражасини сезиларли оширади. Бу эса кўриқланадиган объектлар ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти ўсишига, натижада профилактиканинг ҳуқуқий-психологик таъсир кучининг ортишига хизмат қилади;

иккинчидан, кўриқлаш хизмати фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлайдиган оммавий ахборот воситалари, интернет ресурслари орқали ахборот бериш ҳамда жамоатчиликка очиқ ҳисобот механизмларини жорий этиш давлат органларининг жамоат олдигаги ҳисобдорлигини институционал даражада мустаҳкамлайди. Шу орқали кўриқлаш хизматига нисбатан жамоатчилик ишончи, легитимлик даражаси ва “демократиявий полиция” моделига мос ижтимоий қиёфаси шаклланади;

учинчидан, кўриқлаш фаолиятини тушунтиришда инсон ҳуқуқлари, қонун устуворлиги, зарурлик ва мутаносиблик, камситишга йўл қўймаслик каби умумэътироф этилган принципларни алоҳида таъкидлаш кўриқланадиган объектлар худудида куч ишлатиш, махсус воситалар ва хизмат қуролидан фойдаланиш амалиётини инсонпарвар, ҳуқуқга уйғун ва демократиявий стандартларга мос равишда трансформация қилишга замин яратади. Бу эса мажбурлов чораларини қўллашда ҳуқуқий чеклов ва кафолатлар механизмларини амалий жиҳатдан мустаҳкамлайди;

тўртинчидан, фуқаролик жамияти институтлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва оммавий ахборот воситалари билан тизимли ҳамкорликни йўлга қўйиш профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва баҳолаш жараёнига кенг жамоатчиликни жалб этади. Бундай ҳамкорлик кўриқланадиган объектлар атрофида мавжуд хавф ва таҳдидларни аниқлаш, “муаммоли нуқталар”ни белгилаш ҳамда уларни бартараф этишда жамоатчилик иштирокини ошириб, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш самарадорлигини кўпайтиришга олиб келади;

бешинчидан, Кўриқлаш бош бошқармаси ҳузурида жамоатчилик кенгаши ёки маслаҳат-эксперт органини шакллантириш орқали норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, тармоқ дастурлари ва стратегик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда фуқаролар фикри, мустақил эксперт хулосалари ва илмий таҳлилларни инобатга олиш имконияти кенгайди. Бундай институционал ёндашув кўриқлаш фаолиятини бошқаришда илмий асосланган, шаффоф ва манфаатдор томонлар ўртасидаги мувозанатни таъминловчи замонавий модель шаклланишига хизмат қилади;

олтинчидан, шикоятлар, мурожаатлар, куч ишлатиш ва махсус воситалардан фойдаланиш ҳолатлари бўйича очиқ ва таҳлил учун яроқли статистик маълумотлар юритилиши ҳамда уларни жамоатчиликка тақдим этиш кўриқлаш хизматининг ички назорат, баҳолаш ва ўз-ўзини такомиллаштириш механизмларини ривожлантиради. Бу орқали ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилган ҳолатларда шахсий ва институционал жавобгарликнинг муқаррарлиги таъминланиб, келгусидаги ҳуқуқий, ташкилий ва методик ислохотлар учун эмпирик-аналитик база вужудга келади.

Хулоса ўрнида айтганда, “Кўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 29-моддасига таклиф этилаётган янги таҳрири кўриқланадиган объектлар худудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини оддий “кўриқлаш” моделидан ҳуқуқий онг юқори, очиқлик ва жамоатчилик иштирокига таянувчи, демократиявий полиция стандартларига мос янги сифат босқичига олиб чиқишга хизмат қилади.